

PROJEÇÃO E ANÁLISE DA ADOÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS NO BRASIL: MODELAGEM ARIMA, AVALIAÇÃO ECONÔMICA E DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO EM TERESINA-PI

Alex Rodrigues Vilanova da Silva
Centro de Educação Aberta e
Distância
Universidade Federal do Piauí
Teresina, Brasil
ORCID: 0009-0001-6619-3015

Renato Santos Freire Ferraz
Departamento de Engenharia
Elétrica
Faculdade de Ilhéus
Ilhéus, Brasil
ORCID: 0000-0001-7571-1972

Adjeferson Custodio Gomes
Departamento de Engenharias e
Computação
Universidade Estadual de Santa Cruz
Ilhéus, Brasil
ORCID:0000-0002-8451-9867

Josué Silva de Morais
Curso de Engenharia de Controle e
Automação
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-1173-0669

Rafael Santos Freire Ferraz
Centro de Educação Aberta e
Distância
Universidade Federal do Piauí
Teresina, Brasil
ORCID: 0000-0001-8857-011X

Resumo - A eletrificação do transporte público tem se destacado como uma estratégia fundamental para a redução das emissões de gases de efeito estufa e a promoção da sustentabilidade urbana. Nesse contexto, este trabalho analisa a adoção de ônibus elétricos no Brasil, com ênfase na região Nordeste. Inicialmente, são avaliados cenários de implementação na América Latina, com destaque para experiências bem-sucedidas, como a do Chile e da Colômbia, a fim de identificar benefícios, desafios e boas práticas. Em seguida, aplica-se um modelo de séries temporais do tipo ARIMA, utilizando dados históricos do Brasil no período de 2022 a fevereiro de 2026, para projetar a evolução da frota de ônibus elétricos no país e, de forma específica, na região Nordeste até o final de 2026. A partir dessas projeções, são analisados os impactos potenciais da eletrificação, considerando aspectos ambientais, econômicos e operacionais. Por fim, discute-se a viabilidade e os principais entraves à implementação desse modelo em Teresina-PI, evidenciando a necessidade de políticas públicas, incentivos regulatórios e investimentos em infraestrutura. Os resultados indicam que, apesar dos desafios, a transição para ônibus elétricos representa uma alternativa promissora para cidades com elevadas demandas energéticas e climáticas.

Palavras-Chave- Desafios de implementação, modelagem ARIMA, ônibus elétricos, planejamento energético, transporte sustentável.

PROJECTION AND ANALYSIS OF ELECTRIC BUS ADOPTION IN BRAZIL: ARIMA MODELING, ECONOMIC

ASSESSMENT, AND IMPLEMENTATION CHALLENGES IN TERESINA-PI

Abstract - The electrification of public transportation has emerged as a key strategy for reducing greenhouse gas emissions and promoting urban sustainability. In this context, this study analyzes the adoption of electric buses in Brazil, with an emphasis on the Northeast region. Initially, implementation scenarios in Latin America are evaluated, highlighting successful experiences such as those in Chile and Colombia, in order to identify benefits, challenges, and best practices. Subsequently, an ARIMA time series model is applied using historical data from Brazil covering the period from 2022 to February 2026 to project the evolution of the electric bus fleet in the country and, more specifically, in the Northeast region through the end of 2026. Based on these projections, the potential impacts of electrification are assessed, considering environmental, economic, and operational aspects. Finally, the feasibility and main barriers to implementing this model in Teresina-PI are discussed, highlighting the need for public policies, regulatory incentives, and infrastructure investments. The results indicate that, despite existing challenges, the transition to electric buses represents a promising alternative for cities with high energy and climatic demands.

Keywords - ARIMA modeling, electric buses, energy planning, implementation challenges, sustainable transportation.

I. INTRODUÇÃO

A descarbonização do transporte público no Brasil e na América latina é um fator essencial para a transição

energética e para a melhoria da qualidade do ar, impactando diretamente no bem-estar da população. No contexto dos veículos urbanos, a descarbonização vem para reduzir a dependência dos combustíveis fósseis, visto que a emissão de óxidos de nitrogênio (NOx) por veículos pesados é fortemente associada ao uso de diesel, que representou cerca de 87% das emissões registradas em 2024 [1]. Para uma mudança sustentável na indústria automotiva, a adoção de veículos elétricos vem se mostrando eficiente pela sua emissão zero de gases de efeito estufa (GEE), sendo importante para a descarbonização da indústria dos transportes e na redução da poluição dos grandes centros urbanos, um cenário que foi possível graças aos avanços tecnológicos na produção de baterias e subsídios que facilitam a compra de veículos elétricos no mercado [2], [3].

A expansão dos ônibus elétricos no Brasil tem se popularizado à medida que a matriz elétrica do país está ficando cada vez mais renovável, sendo 88% da oferta de energia elétrica no país oriunda de fontes renováveis, tornando um cenário favorável para eletrificação do transporte público [4]. Outros fatores que contribuem para o crescimento dos ônibus elétricos, são a disponibilidade e qualidade de infraestrutura de recarga, implementação de políticas governamentais e a queda dos preços dos veículos elétricos, facilitando a expansão da tecnologia, mesmo com preços elevados comparados aos veículos tradicionais. A diversificação e evolução das baterias contribuiu bastante para o avanço, com reduções significativas de preço, com uma expectativa de US\$ 80/kwh em 2030 [5].

A América latina teve um alto crescimento na adesão dos ônibus elétricos, registrando uma frota de 9479 ônibus elétricos em 2026, espalhados por 85 cidades latino americanas, com destaque para Santiago, Bogotá e São Paulo, o mercado é liderado por empresas chinesas como a BYD, Foton e Yutong bus, mostrando a dominância do mercado chinês no setor industrial. Os modelos mais comuns de ônibus elétricos na América latina são do tipo padrão e-bus (12-15 metros) com baterias, modelos e-bus midi (8-11 metros) com baterias e o trólebus, que é alimentado por duas hastes conectadas à rede aérea (catenária) [6].

No cenário brasileiro, 28 cidades brasileiras possuem pelo menos um ônibus elétrico em circulação, com predominância de modelos padrão (12-15 metros) e trólebus. Além disso, o mercado é dominado pelas empresas Eletra, BYD e Mercedes-Benz, sendo a Eletra uma empresa fabricante de ônibus elétricos com origem e capital nacional, com foco no desenvolvimento de soluções e consultoria para a eletromobilidade nacional, sendo uma prioridade das grandes cidades brasileiras pelo investimento econômico em produtos nacionais e fortalecimento da indústria brasileira [7].

No entanto, a implementação dos ônibus elétricos no transporte urbano depende de políticas públicas de apoio na legislação, propostas, metas e ambições, que podem ser aplicados na compra de ônibus elétricos, financiamento em estações de carregamento e legislações que apoiem a adesão de veículos de emissão zero de carbono. Essas políticas públicas dependem de um trabalho em conjunto de legislações federais, estaduais e municipais para atingir metas de desenvolvimento sustentável [8].

No Brasil, esses investimentos estão mais concentrados na região sudeste e poucos observados na região nordeste do país, visto que nessa região, somente Salvador e Aracaju possuem ônibus elétrico em sua frota [7]. Diante desse

cenário, este trabalho faz uma análise estatística do potencial crescimento desses ônibus elétricos no país, além de uma ênfase para a região Nordeste. Nesse viés, é realizada uma análise comparativa com cidades que já implementaram metas e políticas públicas eficientes, que podem ser adotadas na capital piauiense. Por fim, o artigo relata as principais barreiras para implementação dos ônibus elétricos em Teresina, capital do estado Piauí, que é a maior cidade desse estado no nordeste e não possui ônibus elétricos públicos.

II. METODOLOGIA

A metodologia deste trabalho pode ser sintetizada conforme apresentado na Figura 1. Inicialmente, foi realizada uma revisão da literatura com o objetivo de analisar cenários de adoção de ônibus elétricos na América Latina, bem como seus impactos econômicos e ambientais. Os procedimentos adotados nessa etapa são descritos em detalhes na Subseção II-A. Em seguida, foi conduzida a análise de um banco de dados de ônibus elétricos no Brasil, com ênfase na região Nordeste, utilizando dados disponibilizados pela Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE) [7].

Na etapa seguinte, foi aplicada a modelagem por meio do método ARIMA, com o intuito de projetar a evolução da frota de ônibus elétricos no Brasil, com destaque para a região Nordeste, até o final de 2026. Os detalhes da modelagem adotada são apresentados na Subseção II-B. Com base nessas projeções, realizou-se uma análise dos possíveis impactos ambientais, fundamentada na literatura. Por fim, foram analisados os principais desafios para a implementação desse modelo na cidade de Teresina-PI, com base em experiências observadas em países da América Latina.

Figura 1: Fluxograma da metodologia da análise e projeções.

A. Análise bibliográfica

A análise bibliográfica foi conduzida com base em uma revisão estruturada da literatura, considerando publicações científicas e relatórios técnicos relevantes sobre a adoção de ônibus elétricos. Foram incluídos artigos científicos publicados no período de 2020 a 2026, indexados em bases como Scopus, Web of Science e Google Scholar, além de relatórios institucionais e documentos técnicos de organizações do setor energético e de mobilidade. Adicionalmente, foram utilizados dados secundários provenientes de plataformas especializadas, como a ABVE

[7] e o E-Bus Radar [6], com o objetivo de complementar a análise com informações atualizadas sobre a frota de ônibus elétricos.

A partir desse levantamento, realizou-se uma análise do crescimento da adoção de ônibus elétricos no Brasil, bem como a avaliação de cenários em países da América Latina, com destaque para Chile e Colômbia, cujas experiências apresentam características relevantes para comparação. Com base nesses dados e evidências, foram analisados os impactos ambientais associados à eletrificação do transporte público, além dos principais desafios para a implementação desse modelo no contexto de Teresina-PI.

B. Método estatístico ARIMA

A modelagem da série temporal referente à adoção de ônibus elétricos foi realizada utilizando o modelo ARIMA, amplamente empregado na previsão de dados temporais não estacionários [9]. Considerando a necessidade de estacionariedade, a modelagem foi conduzida com base na série temporal do número de ônibus elétricos adicionados mensalmente, permitindo capturar diretamente a dinâmica de crescimento ao longo do tempo.

A seleção do modelo ótimo, definido pelos parâmetros (p, d, q), foi realizada automaticamente com base no Critério de Informação de Akaike (AIC), por meio de um procedimento de busca stepwise, sendo escolhido o modelo com menor valor de AIC [10]. Após o ajuste do modelo à série, foram realizadas previsões para um horizonte de 10 meses. Os valores previstos, correspondentes às variações mensais, foram posteriormente acumulados para obtenção da projeção da série total.

A incerteza das previsões foi avaliada por meio de intervalos de confiança de 95%, os quais indicam a faixa provável dos valores futuros. Observa-se que a amplitude desses intervalos aumenta ao longo do horizonte de previsão, devido à propagação dos erros do modelo [9].

Por fim, a adequação do modelo foi analisada com base nos resíduos. O teste de Ljung-Box foi utilizado para verificar a ausência de autocorrelação, sendo valores de p superiores a 0,05 indicativos de resíduos não correlacionados. A normalidade dos resíduos foi avaliada por meio do teste de Jarque-Bera, sendo observadas possíveis desvios, comuns em séries com crescimento irregular. Adicionalmente, foi verificada a presença de heterocedasticidade, indicando variância não constante ao longo do tempo [9].

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção, são apresentados e discutidos os principais resultados obtidos neste trabalho. Inicialmente, realiza-se uma análise dos dados relacionados à adoção de ônibus elétricos no Brasil, incluindo a projeção da frota até o final de 2026 por meio da aplicação do modelo ARIMA, com ênfase na região Nordeste. Em seguida, são discutidos os impactos econômicos e ambientais associados à eletrificação do transporte público, com base em comparações com experiências de países da América Latina. Por fim, analisam-se os principais desafios para a implementação de ônibus elétricos na cidade de Teresina-PI.

A. Análise dos dados de ônibus elétricos no Brasil

O Brasil contabiliza, até fevereiro de 2026, um total de

1.329 ônibus elétricos. Observa-se que a maior concentração está na região Sudeste, que representa 88,11% da frota, seguida pelas regiões Sul (3,76%), Norte (3,31%), Centro-Oeste (3,09%) e Nordeste (1,73%), conforme ilustrado na Figura 2 [7].

Figura 2: Gráfico de pizza do número de ônibus elétricos por região do Brasil.

Outrossim, destaca-se que, do total de ônibus elétricos no Brasil, 1.053 estão concentrados na cidade de São Paulo [7]. Esse cenário pode ser explicado, em parte, por políticas públicas locais. Nesse contexto, a Lei nº 16.802, de 2018, alterou dispositivos da Lei de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, estabelecendo metas mais rigorosas para a redução das emissões veiculares. Especificamente, foram definidas reduções de 50% para dióxido de carbono (CO₂), 90% para material particulado e 80% para óxidos de nitrogênio (NOx) [11]. Tais diretrizes têm contribuído significativamente para a transição do sistema de transporte público da cidade, incentivando a substituição de ônibus movidos a combustíveis fósseis por tecnologias mais limpas.

Na Figura 3, observa-se a evolução da quantidade de ônibus elétricos no Brasil, em que a curva em verde representa o número mensal de veículos incorporados à frota, enquanto a curva em azul indica o valor acumulado. O intervalo analisado compreende o período de janeiro de 2022 a fevereiro de 2026 [7]. Verifica-se, na Figura 3, uma tendência de crescimento exponencial no cenário brasileiro.

Por outro lado, a Figura 4 apresenta a análise para a região Nordeste, na qual também se observa um crescimento da frota, porém em ritmo mais lento. Esse comportamento evidencia que o crescimento exponencial observado no cenário nacional está fortemente associado à expansão da frota na cidade de São Paulo, impulsionada, principalmente, por políticas públicas, como a legislação que estabelece metas para a redução de emissões de poluentes e gases de efeito estufa no transporte público.

B. Previsões de ônibus elétricos no Brasil

Inicialmente, ajustou-se um modelo ARIMA para a projeção de 10 meses, correspondendo ao horizonte até o final de 2026, com o objetivo de estimar a evolução do número de ônibus elétricos no Brasil. O modelo selecionado apresentou configuração ótima ARIMA(2,1,1), conforme indicado pelo menor valor do AIC. Os parâmetros estimados mostraram-se estatisticamente significativos ($p < 0,05$), evidenciando a relevância dos componentes autorregressivos e de média móvel na representação da dinâmica temporal da série. A análise dos resíduos indicou comportamento adequado quanto à independência temporal, uma vez que o

teste de Ljung–Box não apontou autocorrelação significativa ($p > 0,05$). Por outro lado, foram observados desvios em relação à normalidade, bem como a presença de heterocedasticidade, características comumente associadas a séries que apresentam crescimento acelerado e comportamento não linear, o que já tinha sido discutido na Subseção III-A.

Figura 3: Quantidade mensal e acumulado de ônibus elétricos no Brasil.

Figura 4: Quantidade mensal e acumulado de ônibus elétricos no Nordeste.

A partir do modelo ajustado, as previsões indicam a continuidade do crescimento da frota de ônibus elétricos ao longo do horizonte analisado. Observa-se, entretanto, um aumento progressivo da incerteza associada às estimativas, evidenciado pela ampliação dos intervalos de confiança de 95%, reflexo da propagação dos erros do modelo ao longo do tempo. Esse comportamento é consistente com a natureza acumulativa da série e com a variabilidade inerente ao processo de expansão do setor. O resultado da projeção pode ser observado na Figura 5, na qual também é apresentado o intervalo de confiança de 95%.

Em seguida, realizou-se a previsão para a região Nordeste. O procedimento de seleção indicou como modelo ótimo o ARIMA(0,0,0) com intercepto, conforme o menor valor do AIC. Esse resultado indica que a série não apresenta dependência temporal significativa, sendo adequadamente representada por um valor médio constante ao longo do tempo. Além disso, o intercepto estimado não se mostrou estatisticamente significativo ($p > 0,05$), reforçando a baixa variabilidade e a ausência de tendência clara nos dados

analisados. A análise dos resíduos corroborou esse comportamento, uma vez que o teste de Ljung–Box não indicou autocorrelação ($p > 0,05$). No entanto, foram observados desvios em relação à normalidade, bem como a presença de heterocedasticidade, possivelmente associados à ocorrência de valores extremos e à limitada quantidade de dados disponíveis.

Figura 5: Projeção de ônibus elétricos para o Brasil em 2026.

Dessa forma, as previsões obtidas a partir do modelo refletem um comportamento praticamente constante ao longo do horizonte analisado, sem indicação de crescimento significativo no curto prazo. Observa-se também que, devido à simplicidade do modelo e à baixa variabilidade da série, os intervalos de confiança tendem a ser relativamente amplos quando comparados à magnitude dos dados, evidenciando uma elevada incerteza associada às projeções. Esse resultado sugere que, para a região Nordeste, o estágio atual de adoção de ônibus elétricos ainda é incipiente, o que limita a capacidade de modelos estatísticos capturarem padrões de crescimento mais robustos. Os resultados da projeção podem ser observados na Figura correspondente, incluindo o intervalo de confiança de 95%.

Figura 6: Projeção de ônibus elétricos para o Nordeste do Brasil em 2026.

A comparação entre os resultados obtidos para o Brasil e para a região Nordeste evidencia diferenças significativas na dinâmica de adoção de ônibus elétricos. Enquanto, em nível nacional, o modelo ARIMA identificado apresenta estrutura temporal, indicando um comportamento de crescimento

consistente ao longo do tempo, para o Nordeste o modelo ARIMA(0,0,0) revela a ausência de padrão temporal relevante, caracterizando uma série com baixa variabilidade e comportamento praticamente estacionário. Essa diferença pode ser atribuída, em grande parte, à maior disponibilidade de dados em nível nacional, fortemente influenciada pelo estado de São Paulo, onde a adoção de ônibus elétricos é mais consolidada, permitindo uma modelagem mais robusta e confiável.

As projeções apresentadas na Tabela 1 reforçam esse contraste, indicando que o Brasil poderá ultrapassar a marca de 2000 ônibus elétricos até o final de 2026, enquanto a região Nordeste apresenta apenas uma variação discreta ao longo do mesmo período, com crescimento limitado e valores significativamente inferiores. Esse comportamento evidencia o estágio ainda incipiente da eletrificação do transporte público na região Nordeste, em comparação com o cenário nacional, no qual a cidade de São Paulo concentra aproximadamente 80% da frota de ônibus elétricos [7].

Tabela 1: Tamanhos e tipos de letras utilizadas no texto

Mês	Brasil	Nordeste
Março	1431,46	23,46
Abril	1486,87	23,92
Mai	1567,81	24,38
Junho	1650,93	24,84
Julho	1721,26	25,30
Agosto	1799,89	25,76
Setembro	1878,13	26,22
Outubro	1953,01	26,68
Novembro	2030,49	27,14
Dezembro	2107,56	27,60

C. Análise ambiental da inserção de ônibus elétricos

A Figura 7 mostra a redução das emissões de carbono evitadas pela América Latina com a implementação dos ônibus elétricos, isso mostra como os investimentos para a transição energética na indústria automotiva estão trazendo retornos significativos, com alto crescimento nos próximos anos, garantindo a redução da poluição sonora, melhoria na qualidade do ar urbano e combatendo o aquecimento global. Além disso, contribui para as metas de desenvolvimento sustentável, reforçando o compromisso com políticas ambientais mais rígidas e maior economia para as empresas ao longo prazo.

Destaca-se que, do total de 10.683,02 kt CO₂e de emissões evitadas na América Latina em 2025, aproximadamente 4.170,25 kt CO₂e correspondem a Santiago (Chile) e 1.340,47 kt CO₂e a Bogotá (Colômbia) [6]. Ademais, conforme discutido na Subseção III-B, São Paulo apresenta um crescimento significativo na adoção de ônibus elétricos no Brasil, alcançando uma redução de emissões de 838,47 kt CO₂e em 2025 [6].

Figura 7: Emissões evitadas no mundo a partir de ônibus elétricos.

D. Desafios de implementação em Teresina-PI

A cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, caracteriza-se por apresentar elevadas temperaturas ao longo do ano, o que intensifica a demanda energética e os desafios associados à mobilidade urbana sustentável. Nesse contexto, o planejamento de soluções voltadas à sustentabilidade torna-se fundamental, especialmente com o objetivo de mitigar impactos ambientais, como a emissão de poluentes atmosféricos e o agravamento das mudanças climáticas. Atualmente, a cidade ainda não dispõe de uma frota de ônibus elétricos em operação, o que evidencia um estágio inicial no processo de eletrificação do transporte público [6]. No entanto, a adoção dessa tecnologia mostra-se promissora, sendo relevante considerar experiências bem-sucedidas de outras cidades latino-americanas como referência para orientar a substituição gradual da frota convencional por alternativas mais limpas e eficientes.

Santiago, no Chile, possui a maior frota de ônibus elétricos da América Latina, com cerca de 4.088 unidades, resultado de políticas ambientais rigorosas, como a adoção do padrão Euro VI em 2018, e de um planejamento estruturado para eletrificação total até 2030. A transição foi coordenada pela Red Metropolitana de Movilidad, com projetos-piloto entre 2013 e 2017 e consolidação por meio de parcerias entre empresas de transporte, energia e fabricantes, além de investimentos em infraestrutura de recarga, corredores exclusivos e acordos contratuais de longo prazo. Para Teresina, a experiência de Santiago serve como referência prática. A adoção de políticas ambientais mais rígidas, a implementação de projetos-piloto, a formação de parcerias público-privadas e a definição clara de responsabilidades entre operação, fornecimento de energia e manutenção são estratégias fundamentais. Além disso, garantir infraestrutura de recarga, contratos de longo prazo e investimentos em corredores exclusivos pode reduzir riscos e aumentar a viabilidade da eletrificação, permitindo uma transição mais eficiente e sustentável no transporte público da cidade [12].

Bogotá, na Colômbia, possui a segunda maior frota de ônibus elétricos da América Latina, com cerca de 1.486 unidades, resultado de uma estratégia contínua baseada em parcerias com empresas como a Enel X, que viabilizaram investimentos em infraestrutura de recarga integrada a fontes renováveis e modelos que abrangem desde o planejamento até o financiamento da frota e dos carregadores, com uso de carregamento inteligente. Aliado a isso, a cidade implementou políticas urbanas complementares, como corredores de baixa emissão, restrições ao tráfego de veículos pesados e ampliação de áreas verdes, contribuindo para uma

redução de aproximadamente 24% na poluição do ar desde 2018 e com projeções de evitar mais de 300 mil toneladas de CO₂ por ano até 2028. Em contraste, Teresina ainda se encontra em estágio inicial, podendo adotar estratégias semelhantes, como parcerias público-privadas, planejamento integrado, investimentos em infraestrutura de recarga com energia limpa e políticas urbanas associadas, a fim de viabilizar uma transição mais eficiente e sustentável na implementação de ônibus elétricos [13].

IV. CONCLUSÕES

Este trabalho analisou a evolução da adoção de ônibus elétricos no Brasil e em países da América Latina, com ênfase nos casos do Chile e da Colômbia, além de avaliar os impactos ambientais da eletrificação do transporte público e os desafios para sua implementação em Teresina-PI. Os resultados evidenciam que a eletrificação da frota é uma estratégia fundamental para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para a melhoria da qualidade ambiental urbana. No entanto, sua efetivação depende da adoção de políticas públicas estruturadas, investimentos em infraestrutura de recarga e da consolidação de parcerias entre os setores público e privado, conforme observado nas experiências de Santiago e Bogotá.

No contexto brasileiro, observa-se uma tendência de crescimento significativo da frota de ônibus elétricos, concentrada principalmente na cidade de São Paulo. Esse avanço é impulsionado, sobretudo, por políticas públicas implementadas no município, que estabelecem metas rigorosas para a redução das emissões veiculares e incentivam a eletrificação do transporte público. Diante desse cenário, cidades como Teresina, caracterizadas por elevadas temperaturas e desafios energéticos relevantes, necessitam adotar estratégias semelhantes, incluindo a realização de projetos-piloto, a expansão da infraestrutura de recarga, o estabelecimento de marcos regulatórios e a promoção de parcerias institucionais. Tais iniciativas são essenciais para viabilizar uma transição eficiente rumo a um sistema de transporte público mais sustentável, resiliente e ambientalmente responsável.

REFERÊNCIAS

- [1] Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Ministério dos Transportes (2025). “Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas por Veículos Automotores Rodoviários – Ano-base 2024”. Disponível em: <https://energiaambiente.org.br/wp-content/uploads/2025/12/IEMA_inventariorodoviario.pdf>. Acesso em 23 de março de 2026,
- [2] Kumar, R.; Lamba, K.; Raman, A. “Role of zero emission vehicles in sustainable transformation of the Indian automobile industry”. *Research in Transportation Economics*, v. 90, p. 101064, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2021.101064>.
- [3] Ministério dos Transportes (2025). *Portaria nº 192, de 27 de fevereiro de 2025: Programa MelhorAR*. Disponível em: <<https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/noticias/2025/02/ministerio-dos-transportes-lanca-programa-que-b>
- usca-reduzir-emissoes-de-gases-poluentes-por-veiculos/p-ortariadou.pdf>. Acesso em 23 de março de 2026.
- [4] Empresa de Pesquisa Energética (2025). *Balço Energético Nacional 2025: Relatório Final – Ano-base 2024*. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2025>>. Acesso em 23 de março de 2026
- [5] Ministério de Minas e Energia (2025). *Plano Decenal de Expansão de Energia 2035: Caderno de Eletromobilidade*. Acesso em 23 de março de 2026, disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br>.
- [6] E-Bus Radar (2026). *E-BUS RADAR: Plataforma de monitoramento de ônibus elétricos na América Latina e África*. Disponível em: <<https://ebusradar.org/en/#about>>. Acesso em 23 de março de 2026.
- [7] Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), “BI-ônibus”, [s.d.]. Disponível em: <<https://abve.org.br/bi-onibus/>>. Acesso em: 28 março 2026
- [8] Rodrigues, A. L. P.; Cipcigan, L.; Potoglou, D.; Dattero, D.; Wells, P.; Seixas, S. R. da C., “Impacts of subsidy efficiency on bus electrification: A participatory system dynamic modeling”, *Transport Policy*, vol. 167, pp. 210–221, 2025. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2025.03.031>.
- [9] Silva, T. R.; Clericuzi, A. Z.; Carvalho, J. N. “Modelagem de séries temporais utilizando ARIMA: previsão futura do PIB brasileiro”. *International Contemporary Management Review*, v. 6, n. 2, p. 1–16, 2025. DOI: <https://doi.org/10.54033/icmr/v6n2-045>.
- [10] Shrieenidhi, A. M.; Roshini, R. R. S.; Ranjana, P. “Walmart sales forecasting using time series analysis”. 2024 International Conference on Advances in Data Engineering and Intelligent Computing Systems (ADICS), p. 1–5, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1109/ADICS58448.2024.10533547>.
- [11] São Paulo (Município). Lei nº 16.802, de 17 de janeiro de 2018. Dá nova redação ao art. 50 da Lei nº 14.933/2009. Disponível em: <<https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-16802-de-18-de-janeiro-de-2018>>. Acesso em: 27 mar. 2026.
- [12] Zebra Partnership, “Santiago – Metbus E-Bus Deployments Case Study”, 2020. Disponível em: <https://ebusradar.org/wp-content/uploads/2024/08/ZEBR-A-2020-Santiago-Metbus-E-Bus-Deployments-Case-Study-Portuguese.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2026.
- [13] Sustainable Bus, “Electric bus public transport”, [s.d.]. Disponível em: <https://www.sustainable-bus.com/electric-bus/electric-bus-public-transport/>. Acesso em: 28 mar. 2026.